

ახალი მონაცემები აღმოსავლეთ პარატეთის მტკვრის
ფორლანდის აუზის (საქართველო) ზედამიოცენური ნალექების
ბიოსტრატოგრაფიის შესახებ

ს. ხუციშვილი*, ლ. ფოფხაძე*, ზ. ლებანიძე**, მ. ჭიჭინაძე***, ვ. ალანია****.

*ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

**ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოლოგიის დეპარტამენტი, თბილისი, საქართველო

*** საქართველოს ეროვნული მუზეუმის პალეოანთროპოლოგიისა და პალეობიოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

****ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა. ნოდის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

რეზიუმე. ახალი მონაცემები აღმოსავლეთ პარატეთის მტკვრის ფორლანდური აუზის (საქართველო) ზედამიოცენური ნალექების ბიოსტრატოგრაფიის შესახებ. სოფიო ხუციშვილი*, ლაურა ფოფხაძე*, ზურაბ ლებანიძე**, მაია ჭიჭინაძე***, ვიქტორ ალანია****. საქართველოს ტერიტორიის უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში (დედოფლისწყაროს რაიონი, მდ. იორის მარჯვენა სანაპირო) ახალი ფაქტიური პალეონტოლოგიური მასალის (ორსაგდულიანი მოლუსკები და ოსტრაკოდები) შესწავლის შედეგად სარმატულში გამოიყოსამისტრატოგრაფიულიერთეული: ზღვიური ბესარაბულის ზედა ნაწილი - "გარდამავალი შრეები", ხერსონულის ზღვიური ნალექები და კონტინენტური ფერადი „ელდარის“ წყება; დადგინდა სტრატოგრაფიული საზღვარი ბესარაბულსა და ხერსონულს შორის; დაფიქსირდა მეოტური ასაკის ზღვიური ნალექები. აღმოსავლეთ საქართველოში პირველად იქნა დადგენილი *Congerina sp.*, *Anisussp.* და *Mactra (Mactra) superstes* David., რაც შემცველ ნალექებს მეოტურად ათარიღებს.

Abstract. New data on the biostratigraphy of Upper Miocene sediments of Mtkvari foreland basin of Eastern Paratethys (Georgia). Sophio Khutsishvili*, Laura Popkhadze*, Zurab Lebanidze**, Maia Chichinadze***, Victor Alania****. Three stratigraphic units have been distinguished in Sarmatian as a result of the study of new factual paleontological material (bivalve molluscs and ostracods) in the extreme southeastern part of Georgia (Dedoplistskaro district, right bank of the Iori River): the upper part of marine Bessarabian – “transitional layers”, Khersonian marine sediments and continental variegated “Eldari” suite; the Bessarabian-Khersonian stratigraphic boundary has been established; Meotian marine sediments have been recorded. *Congerina sp.*, *Anisus sp.* and *Mactra (Mactra) superstes* David., which date the host sediments as Meotian, have been found in eastern Georgia for the first time.

Extended Abstract

The study of marine mollusc fauna is of great importance in the biostratigraphic studies of the Mtkvari foreland. The presented article introduces the biostratigraphic subdivision of the Upper Miocene sediments of the Mtkvari foreland (the Eastern Paratethys) according to macro- and microfauna. The study area is located in the extreme south-eastern part of the territory of Georgia, in the Dedoplistskaro district, on the right bank of the Iori River. The study of obtained actual paleontological data (bivalve molluscs and ostracods), enabled us to express our opinion on the biostratigraphic subdivision of the Upper Miocene sediments of the Mtkvari foreland (the eastern Paratethys).

Until recently, it has been considered by the researchers (Geology of the USSR, 1964; Stratigraphy of the USSR – Neogene of the USSR, 1986; Ulyanov, 1932; Gedroits, 1936; Buleyshvili, 1960; Chubinishvili, 1982; Eastern Paratethyan, 2001; and etc.) that the entire thickness (340 m) of the Chachuna 2 section was made up by the Late Sarmatian marine and continental strata. On the ground of the geological cross-section analysis and the study of obtained molluscan and ostracod fauna the following has been established: “transitional layers” between the Bessarabian and Khersonian have been distinguished for the first time in the lowermost part (interval 0-40 m) of the section. If we consider the general character of the given micro- and macrofauna complexes, it is a specific complex containing mixed forms, which differs from the Bessarabian and Khersonian fauna complexes. Taking into account the ecological characteristics of the species presented, we are dealing with a different type of basin, which is neither Middle Sarmatian (Bessarabian) marine basin nor Late Sarmatian (Khersonian) desalinated/low-salinity closed basin, but rather a transitional type of aquatory/water basin between them.

According to all above mentioned these layers have been called by the authors as “transitional layers” between the Bessarabian and Khersonian. Until now, this stratigraphic level was attributed to the Upper Sarmatian. The exact age of these strata has been established by the authors for the first time.

The boundary between the upper horizon of Bessarabian (“transitional layers”) and Khersonian is fairly well-observed in the upper, 2 meters thick interval of the package 2. Interval 40-260 m corresponds to the Late Sarmatian (Khersonian) shallow-marine strata, which is fairly poor in micro- and macrofauna complexes. The latter is conditioned by the basin shallowing. The Khersonian substage faunal complex is represented only by several species of degraded *Mastras*. Four species of *Mastra* and 1 ostracod species have been identified in this package.

The interval 260-340 m. was attributed to the Upper Sarmatian continental "Eldari" suite by earlier researchers (Stratigraphy of the USSR - Neogene of the USSR 1986; Buleishvili, 1960 and etc.). In this particular interval, at two levels (304 m and 334 m), two layers containing undoubted marine fauna (ostracods, bivalve molluscs) have been determined by the authors, which excludes the continental origin of these sediments. According to our investigations, the interval 260-300 m corresponds to the Upper Sarmatian continental variegated Eldari suite.

Above, in the interval of 300-340 m, a change in the hydrological regime and the formation of a new type of basin took place, followed by the emergence of new forms, different from the commgvaon for the Late Sarmatian desalinated shallow-marine basin forms. New genera *Gongeria*, *Anisus* and a new different species of *Mactra* - *Mactra (Mactra) superstes* David. have been established in this interval. So called “*Congerina*-bearing clays”, which comprise shells of unspecified *Congerina* marking the beginning (base) of the Meotian (Palcu, 2018; Davitashvili, 1932; Neveeskaya, Goncharova et al., 1993 and etc.).

Thus, as a result of the study of the actual paleontological material (bivalve molluscs and ostracods) obtained from the above-mentioned geological section, the following conclusions have been made:

1. Four stratigraphic units have been distinguished and the following sequence of sediments has been established: Interval 0-40 m - “Transitional layers” – upper part of the upper horizon of the middle Sarmatian Bessarabian substage; Interval 40-260 m – Late Sarmatian Khersonian substage; Interval 260-300 m – continental “Eldari” suite, and interval 300-340 m – Meotian stage. It should be noted that the mentioned stratons, with their characteristic complexes, occupy completely certain stratigraphic level and are substantiated paleontologically;
2. The stratigraphic boundary between the Late Bessarabian and Early Khersonian (Early Sarmatian) has been established within the uppermost 2 meters thick part of the “Transitional layers”;
3. Previously known only in West Georgia *Congerina sp.*, *Anisus sp.* and *Mactra (Mactra) superstes* David., which date the host sediments as Meotian have been found for the first time in the East Georgia;
4. Meotian marine sediments have been established for the first time in Eastern Georgia based on micro- and macrofauna studies.

შესავალი

მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი მოიცავს საქართველოს და აზერბაიჯანის ტერიტორიებს და განლაგებულია კავკასიონსა და მცირე კავკასიონს შორის (Adamia et al., 2002; Alania et al., 2017; Forte et al., 2010) (სურ.1).

მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი ოლიგოცენურიდან ადრემიოცენურის ჩათვლით წარმოადგენდა ტიპიურ, ფორლანდურ აუზს (Alania et al., 2008, 2017) და პარათეტისის შემადგენელი ნაწილი იყო (Kováč et al., 2017). ოლიგოცენურიდან შუამიოცენურის განმავლობაში პარათეტისის ზღვა დაკავშირებული იყო გლობალურ ოკეანესთან (Harzhauser et al., 2002; Palcu et al., 2017). შუა-გვიანმიოცენურის განმავლობაში ტექტონიკურმა პროცესებმა მნიშვნელოვნად განაპირობა პარათეტისის იზოლაცია და გამოიწვია მისი ორად გაყოფა (დასავლეთ პარათეტისი და აღმოსავლეთ პარათეტისი); აღმოსავლეთ პარათეტისი გადაჭიმული იყო რუმინეთიდან თურქმენეთის ჩათვლით (Grothe, et al. 2020; Kováč et al., 2017; Ter Borgh et al., 2013) (სურ.2).

მტკვრის ფორლანდური აუზის ოლიგოცენ-ნეოგენური ნალექების სტრატეგრაფიულ შესწავლილობას საუკუნეზე მეტი ხნის ისტორია აქვს. ძირითადი მონაცემები ასახულია სხვადასხვა პუბლიკაციებში (Eastern Paratethyan, 2001; Ананиაშვილი, 1985; Булеишვილი, 1960; Геология СССР, 1964; Лалиев, 1964; Стратиграфия СССР – Неоген СССР, 1986; Чубნიшვილი, 1982; Гедройц, 1936; Ульянов, 1932 და სხვა). მტკვრის ფორლანდის საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში გავრცელებული გვიანმიოცენური ასაკის სტრატონები მრავალ მკვლევარს აქვს შესწავლილი (მაისურაძე, ქოიავა, 2006; Геология СССР, 1964; Стратиграфия СССР – Неоген СССР, 1986; Булеишვილი, 1960; Ананиაშვილი, 1985; Чубინიшვილი, 1982; Ульянов, 1932; Гедройц, 1936) და მათ შესახებ არაერთი მნიშვნელოვანი მოსაზრება არის გამოთქმული. მათი აზრით, ზედასარმატული ნალექები ყველგან თანხმობით გადადის კონტინენტურ უხემ მეოტურ-პონტური ასაკის ნალექებში, რომლებიც ცნობილია შირაქის წყების სახელწოდებით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საკვლევი ტერიტორია (სურ.3), რომელიც მოცავს დედოფლისწყაროს რაიონს, ბიოსტრატეგრაფიული (მიკრო- და მაკროფაუნა) თვალსაზრისით დღემდე არავის შეუსწავლია.

ნაშრომში წარმოდგენილ კვლევას საფუძვლად დაედო 2012 და 2017 წწ-ში საველე სამუშაოებიდან ჩვენს მიერ მოპოვებული მიკრო- და მაკროორგანიზმების შესწავლის შედეგები, რომლებმაც აჩვენა, რომ ამ რეგიონში, მეოტური ასაკის ნალექები წარმოდგენილია არა მარტო კონტინენტური შირაქის წყებით, არამედ ზღვიური ფაციესითაც, რასაც ადასტურებს მათში ნანახი, განამარხებული ზღვიური ორსაგდულიანი მოლუსკები და ოსტრაკოდები.

გეოლოგიური აგებულება

საკვლევი რაიონი ზედაპირზე ძირითადად წარმოდგენილია ნეოგენური ასაკის მარჩხი ზღვის და კონტინენტური ნალექებით (სურ. 3). სურ. 4 მოცემულია ცენტრალური და აღმოსავლეთ პარატეთის სტანდარტული სტრატეგრაფიული კორელაციის სვეტი. მტკვრის ფორლანდში მოლასები ორ ნაწილად იყოფა: ქვედა წვრილმარცვლოვანი (ოლიგოცენ-შუასარმატული) თიხიანი და ქვიშიან-თიხიანი ნალექები წარმოდგენილია ზღვიური ფაციესით (სიმძლავრე ~5000 მ) და ზედა მსხვილმარცვლოვანი მოლასა (გვიანსარმატულ-პლეისტოცენური) კი წარმოდგენილია მტკნარი წყლის და კონტინენტური ნალექებით (სიმძლავრე ~5000 მ) (Adamia et al., 2002, 2010; Чубинишვილი, 1982).

ქვედა მოლასები მოიცავს ოლიგოცენურ - ქვედამიოცენურ, შუა მიოცენურ (თარხნული, ჩოკრაკული, კარაგანული და კონკური სართულები), ქვედა და შუა სარმატულ ნალექებს, ხოლო ზედა მოლასები - ზედასარმატულ, მეოტურ-პონტურ, აღჩაგილურ, აფშერონულ და გვიანმეოტურულ ნალექებს. ზედასარმატული მტკნარი წყლის აუზების მოლასებით არის წარმოდგენილი და აღმავალ ჭრილში თანდათან გადადის კონტინენტურ უხემ მოლასებში (კონგლომერატები, გრაველიტები, ქვიშაქვები, ქვიშიანი თიხები), რომლებშიც ძირითადად ნამარხი ძუძუმწოვრების საფუძველზე დგინდება მეოტურის და პონტურის არსებობა (Геология СССР, 1964). გამოიყოფა როგორც ზღვიური, ასევე კონტინენტური ფაციესები. ამ ნალექებშიც ჩანს

სურ. 3. საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური რუკა. საკვლევი ობიექტი - ჭაჭუნა 2; მდებარეობა: დედოფლისწყაროს რაიონი, მდინარე იორის მარჯვენა ნაპირი, ახტა-ტაპას ქედის აღმოსავლეთი ნაწილი, ყანლის ქედის ჩრდილო-დასავლეთ დაბოლოება (N 41°11'50.7" , E45°58'00.1").

Series	Epoch	Stage	Age Ma	Central Paratethys Stages	Eastern Paratethys Stages and substages	Tectonic event	
Miocene	Late	Tortonian	10	Pannonian	Sarmatian s.l.	Meotian	Compressive deformation ↑
			11			Khersonian	
		Serravalian	12	Sarmatian s.str.		Bessarabian	
			13			Volhynian	
	Middle	Langhian	14	Badenian	Konkian		
			15		Karaganian		
			16		Chokrakian		
	E.	Burdigalian			Tarkhanian	F.	

სურ. 4. ცენტრალური და აღმოსავლეთ პარატეთისის მიოცენური ასაკის სტანდარტული სტრატოგრაფიული კორელაციის სვეტი ფ. როგლის (1998) მიხედვით. ტექტონიკურ მოვლენაში ასახულია ვ. ალანიას და სხვ. მონაცემები (2018).

ზედამიოცენური უხეში მოლასები დიდ სიმძლავრეებს აღწევენ მტკვრის მთათა-შუა მოლასურ აუზებში (~2000-5000მ). მათი ასაკი დადგენილია განამარხებული მოლუსკებით და ფორამინიფერებით ზღვიურ ფაციესებში, ხოლო ნამარხი ძუძუმწოვრების ნაშთებით და ფლორით კონტინენტურ ფაციესებში (Eastern Paratethyan, 2001; Геология СССР, 1964; Пурцеладзе, Цаგარელი, 1974 და სხვა). მეოტურ-პონტური ასაკის ზედა მოლასას სტრატиграფიული ხარვეზით უთანხმოდ მოყვება ზედაპლიოცენურ-პლეისტოცენური მოლასები. ამ დროისათვის რიონისა და მტკვრის მოლასური აუზები, შესაბამისად შავი ზღვისა და კასპიის ზღვის პროვინციების ნაწილები, ერთმანეთისაგან გაყოფილია ძირულა-ოკრიბის აზევებით. აღმოსავლეთ საქართველოში კასპიური აუზისათვის დამახასიათებელი ფაუნის საფუძველზე გამოიყოფა აღჩაგილური (ზედაპლიოცენური) და აფშერონული (პლეისტოცენური) სართულები, რომელთათვის დამახასიათებელია როგორც ზღვიური, ასევე კონტინენტური და შერეული მოლასები; აგებულია ქვიშაქვების, ქვიშიანი თიხების, გრაველიტებისა და კონგლომერატების მორიგეობით. მათი სიმძლავრე ცვალებადია, მერყეობს ათეულიდან ათასეული მეტრის ფარგლებში (მაგ. გარეკახეთი, შირაქი, ~1500მ). აღჩაგილური ნალექები დათარიღებულია ზღვიური მოლუსკებით და ოსტრაკოდებით, ასევე ნამარხი ხერხემლიანების ნაშთებით (ქვაბების ფაუნა, გარე კახეთი). ხერხემლიანთა ფაუნით არის დათარიღებული ალაზნის დეპრესიის აფშერონული ნალექებიც (Eastern Paratethyan, 2001). გვიან მეოთხეული – თანამედროვე ნალექებიდან აღსანიშნავია მდინარეთა ჭალის ალუვიური ნალექები, ზღვიური და მდინარეული ტერასების ქანები, ტბიური, მყინვარეული, ჭაობების, დელუვიურ-პროლუვიური წარმონაქმნები (Геология СССР, 1964).

მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის ოროგრაფია წარმოდგენილია მთაგრეხილებით და დეპრესიებით. მთაგრეხილებს ძირითადად აქვს თითქმის განედური მიმართულება და მათ აგებულიაში მონაწილეობს ნეოგენურ-მეოთხეული ასაკის ნალექები. მორფოლოგიურად კარგად გამოხატული ხაზოვანი ნაოჭები, რომლებიც გართულებულია შესხლეტვა-შეცოცებებით, ქმნის ერთიან ნაოჭა-შეცოცებით ზონას. ნაოჭებისთვის დამახასიათებელია ვიწრო ანტიკლინები და ფართე სინკლინები (Булеишвили, 1960; Башелейшвили, Кумелашვილი 2005; Сепашვილი, 1976 და სხვა). მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი თხელ-ზეწრული სტრუქტურაა და ძირითადად, წარმოდგენია სამხრეთ-ვერგენტულ შეცოცებებთან დაკავშირებული ნაოჭებით (Alania et al., 2018, 2017; Forte et al., 2010).

მეთოდოლოგია

კვლევისთვის საჭირო პალეონტოლოგიური მასალა შეგროვდა ჩვენს მიერ 2012 და 2017 წლებში საველე სამუშაოების დროს. ჭაჭუნა 2 ჭრილი მთელი სიმძლავრეზე დეტალურად/შრე-შრე იქნა შესწავლილი, აღწერილი და გაზომილი იაკობის კვერთხი /პოგოსტიკით. კვლევის პროცესში 11- სტრატиграფიულ დონეზე, ფაუნის შემცველ შრეებში აღებულ იქნა და დამუშავდა 47 ქვიური ნიმუში, საიდანაც მოვახდინეთ ფაუნის ამოღება და სახეობების განსაზღვრის მიზნით ამ ნიმუშების პრეპარაცია, შემდგომი მორფოლოგიური შესწავლისათვის. მორფოლოგიური ელემენტების დეტალური შესწავლის შედეგად მოხდა იდენტიფიცირება, მოლუსკების განსაზღვრა სახეობამდე,

ფოტოგრაფირება და ეკოლოგიურ ჯგუფებად დაჯგუფება. შესწავლილია და განსაზღვრულია 105 ორსაგდულიანი მოლუსკი, აღწერილია 27, საიდანაც დადგინდა 13 სახეობა.

მიკროფაუნის (ოსტრაკოდები) შესწავლის მიზნით ლაბორატორიულად დამუშავებულია 35 ნიმუში, რომელიც ითვალისწინებს ნიმუშების დაფქვას, გარეცხვას, გამრობას და გაცრას. მიღებული ფრაქციებიდან (0.5, 0.25) ხდებოდა ნიჟარების ამოკრეფა და მორფოლოგიური შესწავლა. სახეობების განსაზღვრა მოხდა ბინოკულარი MBC-2 მეშვეობით, საიდანაც მოპოვებულია ოსტრაკოდების 109 ნიჟარა და დადგინილია 3 გვარის 4 სახეობა.

ჭაჭუნა 2 ჭრილის დახასიათება

1. ფაუნით მდიდარი მურა და რუხი ფერის თხელშრეებრივი ჰორიზონტალური ლამინაციის მქონე თიხებისა და ნაცრისფერი, საშუალომარცვლოვანი ქვიშაქვის დასტების მორიგეობა. ქვიშაქვებში გვხვდება 10-30 სმ სიმძლავრის ლუმაშელის შუაშრეები. დასტა შეიცავს დიდი და საშუალო ზომის ორსაგდულიან მოლუსკებს - *Maetra podolica podolica* Eichw., *M. (Sarmatimaetra) podolica* Eichw., *M. eichwaldi buglovensis* Lask., *M. tapesoides* Sinz., *M. naviculata* Baily, *M. (Sarmatimaetra) vitaliana* d'Orb., *M. (Sarmatimaetra) cf. vitaliana vitaliana* d'Orb., *M. (Chersonimaetra) caspia* Eichw., *M. (Chersonimaetra) alata* Macar., *M. (Chersonimaetra) timida* Zhizh. ოსტრაკოდებს - *Cyprideis littoralis* (Brady), *Xestoleberis elongata* Schn., *Xestoleberis sp.*, *Leptocythere mironovi* Schn. ოსტრაკოდების ფრაგმენტებს და გასტროპოდის 3 ემბრიონს 20მ.

2. თხელშრეებრივი საშუალომარცვლოვანი ქვიშაქვების, ღია მოყანგისფრო-მოშავო და მურა ფერის თიხებისა და ნაცრისფერი მკვრივი ალევროლითების მორიგეობა. თიხები შეიცავს დიდი რაოდენობით ორგანულ ნაშთებს. დასტის ზედა 2-მ-ზე აღმოჩნდა ფაუნის შემდეგი კომპლექსი: საშუალო ზომის ორსაგდულიანი მოლუსკები - *Maetra (Sarmatimaetra) vitaliana* d'Orb., *M. tapesoides* Sinz., *M. naviculata* Baily, *M. (Chersonimaetra) ex gr. alata* Macar., *M. (Chersonimaetra) caspia* Eichw. ოსტრაკოდები არ არის 20მ.

3. ნაცრისფერი და მოყვითალო თიხების მორიგეობა, სადაც გვხვდება რამოდენიმე 15-40 სმ სიმძლავრის ნახშირის შუაშრე. თხელშრეებრივი ქვიშაქვის დასტის შუაში მასიური საშუალომარცვლოვანი ქვიშაქვაა, რომელშიც აღმოჩნდა ფაუნის შემდეგი კომპლექსი: პატარა ზომის ორსაგდულიანი მოლუსკები - *Maetra naviculata* Baily, *M. (Chersonimaetra) alata* Macar., *M. nalivkini* Koles., *M. (Chersonimaetra) caspia* Eichw. და ოსტრაკოდები *Cyprideis littoralis* (Brady). 60 მ.

4. უმეტესად მკვრივი ალევროლითების, ნაცრისფერი თიხებისა და იშვიათად თხელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა. დასტა შეიცავს ნახშირისა და ნახშირიანი თიხაფიქლების შუაშრეებსა და ერთ მასიურ, მსხვილმარცვლოვან ფლუვიალურ ქვიშაქვას, რომელშიც აღმოჩნდა მცირე ზომის ორსაგდულიანი მოლუსკები - *Maetra naviculata* Baily, *M. podolica praecaspia* Koles., *M. (Chersonimaetra) caspia* Eichw. და ოსტრაკოდები - *Leptocythere aff. pseudoguttata* 80 მ.

5. მასიური, მსხვილმარცვლოვანი ფლუვიალური ქვიშაქვებისა და მოყვითალო თიხების მორიგეობა. ქვიშაქვები ნაცრისფერია, გამოფიტვის ზედაპირზე მოყვითალო ღია ჟანგისფერი, ირიბშრეებრივი, მცირე ზომის კონკრეციებითა და ფლორის ფრამენტებით. დასტა შეიცავს პატარა ზომის ორსაგდულიან მოლუსკებს - *Maetra naviculata* Baily, *M. nalivkini* Koles., *M. (Chersonimaetra) caspia* Eichw. და ოსტრაკოდებს - *Cyprideis littoralis* (Brady), რომლებიც ფერშეცვლილი და გამავებულია. 80 მ.

6. მეექვსე დასტაში ფაციესი მკვეთრად იცვლება. აქ გავრცელებულია კონტინენტური წითელი, ჟანგისფერი, მოცისფრო და მოიისფრო ცვილისებრი თიხების, საშუალო და წვრილმარცვლოვანი, ღია ნაცრისფერი ქვიშაქვების მორიგეობა. თიხები ხერხემლიანთა ნაშთებს შეიცავს, გვხვდება მცენარეული ნაშთებით მდიდარი რამოდენიმე ლიგნიტიანი შუაშრე, თაბაშირითა და იაროზიტით. დასტის ბოლოს გვხვდება მტკნარი წყლის გასტროპოდებიანი მუქი ფერის თიხის შრე - ტიპური კონტინენტური ფერადი ელდარის წყება 40 მ.

7. თხელშრეებრივი, წვრილმარცვლოვანი, ტალღის კვალის ანაბეჭდებიანი ღია ნაცრისფერი ქვიშაქვების, მუქი ნაცრისფერი კარბონატული თიხის, ფერადი თიხებისა და პალეონიადაგების მორიგეობა. დასტა შეიცავს ხერხემლიანი ფაუნის ნაშთებს. მასში აღმოჩენილია: დიდი და საშუალო ზომის ორსაგდულიანი მოლუსკები - *Maetra (Maetra) superstes* David., *Congerina* sp. და ოსტრაკოდები - *Cyprideis littoralis* (Brady), *Candona* sp 20 მ.

8. მუქი ნაცრისფერი, კრემისფერი თიხებისა და ალევროლითების მორიგეობა. აღწერილი ჭრილი მთავრდება 5 მეტრის სიმძლავრის რუხი ფერის (გამოფიტვის ზედაპირი მოყვითალო) ხლართულშრეებრივი ფლუვიალური ქვიშაქვით, რომელიც შეიცავს დიდი ზომის ნამარხ ხის ტოტებს, ხერხემლიან ცხოველთა ნაგორავებ ფრაგმენტებსა და მცირე ზომის (1-2სმ) თაბაშირის ძარღვებს. დასტა შეიცავს დიდი და საშუალო ზომის ორსაგდულიან მოლუსკებს: *Maetra (Maetra) superstes* David., *Anisus (Anisus)* sp. (გასტროპოდი). ოსტრაკოდები არ არის 20 მ.

აღწერილი ჭრილის პირველ დასტაში (0-20მ) აღმოჩენილი ყველა ორსაგდულიანი არის გვარის *Maetra*-ს წარმომადგენელი, რომელთა უმრავლესობა დიდი და საშუალო ზომის ზღვიური ფორმებია და დამახასიათებელია მხოლოდ შუასარმატული ასაკის ნალექებისათვის - *Maetra podolica podolica* Eichw., *M. (Sarmatimaetra) vitaliana* d'Orb., *M. (Sarmatimaetra)* cf. *vitaliana vitaliana* d'Orb., *M. tapesoides* Sinz., *Maetra naviculata* Baily, *M. eichwaldi buglovensis* Lask., აქვე შედარებით იშვიათად ჩნდება *Maetra*-ის გვიანსარმატული დაკნინებული, მცირე ზომის სახეობებიც - *Maetra (Chersonimaetra) alata* Makar., *M. (Chersonimaetra) timida* Zhizh., *M. (Chersonimaetra) caspia* Eichw., აგრეთვე არის ფორმები, რომლებიც გვხვდება შუა და ზედა სარმატულის საზღვარზე. სარმატული ფაუნის განვითარება განპირობებული იყო აუზის ეკოლოგიური პირობების ცვალებადობით. შუა სარმატულის დასაწყისში, აუზის ბიონომიური პირობები იყო ბევრად უკეთესი, ვიდრე მოგვიანებით, რის გამოც შუასარმატული ფაუნა ხასიათდება მაკრო- და მიკროფაუნის მეტი მრავალფეროვნებით და უფრო დიდი ზომებით. შუა სარმატულის ბოლოს მიკრო- და მაკროფაუნის კომპლექსი ღარიბდება, რაც გამოწვეულია აუზის თანდათანობითი განმარლიანებით, ჟანგბადისა და წყლის კარბონა-

ტულობის შემცირებით. უფრო მოგვიანებით, გვიანსარმატულში ხდება აუზის სრული გამტკნარება და კონტინენტური რეჟიმის დამყარება.

ზემოთ ჩამოთვლილ კომპლექსში, სახეობების უმრავლესობა ზედასარმატული ასაკის ნალექებში არ გვხვდება. ასეთი ზღვიური ტიპის ფაუნის ღარიბი კომპლექსები დამახასიათებელია ბესარაბული ქვესართულის ზედა ჰორიზონტისათვის (Дави-ташвили, 1932; Колесников, 1935; Невесская, Гончарова и др. 1993; Мерклин, Невесская, 1955 და სხვ.), მაგრამ მათთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს სხვა გვარის წარმომადგენლებიც, რომლებიც ჩვენს შემთხვევაში არცერთ დონეზე არ შეგვხვდნენ. მხოლოდ ერთი გვარის, *Mastra*-ის წარმომადგენლები შემორჩა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ეპოქისთვის ჰიდროლოგიური რეჟიმი შეიცვალა, აუზი უფრო განმარლიანდა და სხვა გვარის წარმომადგენლები ვერ შეეგუა ახალ გარემოს. ზღვიური ფორმების სიჭარბე აშკარად მიუთითებს, რომ აუზი მთლიანად იზოლირებული არ არის და მას ღია ზღვასთან კავშირი, თუმცა ძალიან შესუსტებული, ჯერ კიდევ აქვს, შუა სარმატულიდან გვიან სარმატულში გადასვლა ხდება თანდათანობით. ზღვიური რეჟიმი შენარჩუნებულია დასავლეთ საქართველოში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში და მიმდებარე ტერიტორიაზე აზერბაიჯანში (Грузинская, 1974).

რაც შეეხება ოსტრაკოდებს, ამ დასტაში ისინი წარმოდგენილია სამი გვარის სამი სახეობით, რომელთა გავრცელების დიაპაზონი იშვიათად ადრე-, უმეტესად შუა სარმატული ასაკია, მხოლოდ ერთი სახეობა *Cyprideis littoralis* (Brady)- დამახასიათებელია მარჩხი ზღვის მომარლიანო და მტკნარი აუზებისთვის, იგი არ გვხვდება ნორმული მარლიანობის ან მასთან ახლოს მდგომი აუზის პირობებში, ეს სახეობა ცნობილია მდინარეების შლამიან ადგილებში, ხშირად ზღვის სანაპირო ზოლში 20მ სიღრმემდე, მას გავრცელების ფართო დიაპაზონი აქვს, ცნობილია პლიოცენ-პლეისტოცენში და თანამედროვე ზღვებში (Шнейдер, 1949; Сузин, 1956). ამ კომპლექსში აღინიშნება სამი გასტროპოდის ემბრიონიც, რომლებიც არ შეიძლება იყოს ტიპიურ ზედასარმატული ნალექებში.

თუ განვიხილავთ დასტა 1-ში მოცემულ მიკრო- და მაკროფაუნის კომპლექსების საერთო ხასიათს, ეს არის შერეული ფორმების შემცველი, სპეციფიკური კომპლექსი, რომელიც განსხვავდება ბესარაბული და ხერსონული ფაუნის კომპლექსებისგან. წარმოდგენილი სახეობების ეკოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინებით, საქმე გვაქვს განსხვავებული ტიპის აუზთან, რომელიც არც შუასარმატული (ბესარაბული) - ზღვიური და არც გვიანსარმატული (ხერსონული) გამტკნარებული ჩაკეტილი აუზია, არამედ მათ შორის გარდამავალი ტიპის აკვატორიაა.

ყოველივე ზემოთთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენ ამ შრეებს ვუწოდებთ „გარდამავალ შრეებს“ ბესარაბულსა და ხერსონულს შორის, ჯერ არ არის დასრულებული შუასარმატული საუკუნე და არ არის დაწყებული გვიან სარმატული. დღემდე ამ სტრატეგრაფიულ დონეს აკუთვნებდნენ ზედა სარმატულს. ჩვენს მიერ პირველად მოხდა ამ ნალექების ზუსტი დათარიღება.

სტრატეგრაფიულად ზევით დასტა 2-ში (20-40მ) სრულიად მსგავსი სურათია როგორც დასტა 1-ში. ეს დასტაც ჩვენს მიერ “გარდამავალ შრეებად“ არის მიჩნეული.

აღწერილი ჭრილის ფაუნის კომპლექსში მკვეთრი ცვლილება აღინიშნება სტრატიგრაფიულად ზევით დასტა 3-ში (40-100მ). შუა სარმატულის ბოლოს დაწყებული ტექტონიკური მოძრაობის ინტენსივობა გვიან სარმატულში მაქსიმუმს აღწევს და აღმოსავლეთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე კონტინენტური რეჟიმი მყარდება. ამ დროისთვის მკვეთრად მცირდება აუზის ფართობი და სიღრმე. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში გვიან სარმატულში ზღვა დანაწევრდა მეტ-ნაკლებად დაკავშირებულ ან იზოლირებულ, შედარებით მცირე ზომის აუზებად - ტბებად, ლაგუნად (Koiava et al., 2012). წარმოდგენილი მიკრო- და მაკროფაუნის კომპლექსები მნიშვნელოვნად ღარიბდება, რაც გამოწვეულია აუზის გამტკნარებით. ხერსონული ქვესართულის ფაუნის კომპლექსი ხასიათდება მხოლოდ დაკნინებული *Maetra*-ებით, რომლებიც წარმოდგენილია რამოდენიმე სახეობით. ამ დასტაში ჩვენს მიერ განისაზღვრა *Maetra*-ის 4 სახეობა, ხოლო ოსტრაკოდებიდან - ერთი. ეს ფორმები ხერსონული (გვიანსარმატული) ქვესართულის სახე-ინდექსებად არის მიჩნეული.

ჩვენი მონაცემებით დასტა-2-სა და დასტა-3-ს შორის შესანიშნავად ჩანს საზღვარი ბესარაბულის ზედა ჰორიზონტის ზედა ნაწილსა („გარდამავალი შრეები“) და ხერსონულს შორის. სახეობებით მდიდარი კარბონატული ქვიშაქვები თანხმობით იფარება კარბონატული თიხებით, რომლებშიც ტიპური გვიანსარმატული სახეობებია დაფიქსირებული. აღსანიშნავია, რომ ასეთ მოკლე ინტერვალში (2მ) სტრატიგრაფიული საზღვრის დადგენა საკმაოდ იშვიათი შემთხვევაა.

დასტა 4 იგივეა, რაც დასტა-3.

დასტა 5-ში წარმოდგენილი ოსტრაკოდები ცუდი დაცულობისაა და ფერშეცვლილი, მოშავო ფერისაა, რაც მიუთითებს ხერსონულის უკიდურეს ზედა ნაწილზე.

ჭაჭუნა 2-ის ჭრილის 260 მ დონეზე მთავრდება გვიანსარმატული (ხერსონული) ასაკის ზღვიური ნალექები.

დასტა 6 (260-300 მ) წარმოდგენილია ტიპური კონტინენტური ფერადი ელდარის წყებით.

სტრატიგრაფიულად ზევით, დასტა 7-ში (300-320მ), მოლუსკურ კომპლექსში მკვეთრი ცვლილება შეინიშნება. იგი სრულიად განსხვავებულია ზედასარმატული (ხერსონული) ნალექებისათვის დამახასიათებელი იზოლირებული, გამტკნარებული აუზის ფაუნის კომპლექსისაგან, რაც უთუოდ მნიშვნელოვანი ჰიდროლოგიური რეჟიმის შეცვლასთან უნდა იყოს დაკავშირებული. აუზი უფრო გაშლილი და ღრმა გახდა, წყლის მასებმა დაიწყო შემოდინება და თანდათანობით დამყარდა კავშირი ღია ზღვასთან, ნორმული მარილიანობის მქონე აუზთან. შეიქმნა ისეთი პირობები, რომლებმაც გამოიწვია ახალი გვარის *Congerina* და *Maetra*-ის ახალი სახეობის - *Maetra (Maetra) superstes* David. გაჩენა. რაც შეეხება ოსტრაკოდებს, ისინი წარმოდგენილია ორი გვარით. აღსანიშნავია, რომ *Cyprideis littoralis* (Brady) - ში გაირჩევა მდედრობითი და მამრობითი ფორმები, ხოლო შრეებში გვარის *Candona* დაფიქსირება მიუთითებს აუზის მარილიანობის გაზრდაზე.

თუ განვიხილავთ დასტა 7-ში მოცემულ მიკრო- და მაკროფაუნის კომპლექსის საერთო ხასიათს, დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შრეები სტრატიგრაფი-

ულად უფრო ზედა დონეა ვიდრე დასტა 5 და 6. *Congerina sp.*-ის გამოჩენა გამორიცხავს ამ შრეების ხერსონულ ასაკს (Давишавили, 1932; Невеская, Гончарова и др. 1993 და სხვ.). მეოტური იწყება მუქი-ნაცრისფერი თიხებით, რომლებიც უშუალოდ პალეონია-დაგის ფენებს ადევს. მეოტურის დასაწყისის (ფუძის) აღმნიშვნელია ე.წ. “*Congerina* - ებიანი თიხები“, რომლებიც შეიცავს სახეობამდე განუსაზღვრელ *Congerina*-ს ნიჟარებს (Palcu, 2018). გ. ანანიშვილის და ზ. სახელაშვილის (1984) მონაცემებით, სრულ ჭრილებში სარმატული სართულის ზედა საზღვარი მაშინ არის მკაფიოდ გამოხატული, როდესაც ჩნდება ახალი პანონური მოლუსკები: *Congerina*, *Cardiidae*, *Melanopsidae* და აგრეთვე ოსტრაკოდები. ჩვენი მონაცემებით, ამ დასტის ასაკი მეოტურია.

დასტა 8 (ინტერვალი 320-340მ) იგივეა, რაც დასტა 7. მასში განამარხებული გასტროპოდის *Anisus sp.*-ის გამოჩენა საბოლოოდ ადასტურებს ამ შრეების მეოტურ ასაკს (სურ. 5).

მსჯელობა

ჭაჭუნა 2 ჭრილის მთელი სიმძლავრე (340 მ) უკანასკნელ დრომდე მკვლევარების (Геология СССР 1964; Стратиграфия СССР – Неоген СССР 1986; Ульянов, 1932; Гедройц, 1936; Булейшвили, 1960; Чубნიшвили, 1982; Eastern Paratethyan, 2001; და სხვა) მიერ მიჩნეული იყო გვიანსარმატული ასაკის ზღვიურ და კონტინენტურ ნალექებად. გეოლოგიური ჭრილის ანალიზის და მოპოვებული მოლუსკური ფაუნის და ოსტრაკოდების შეწავლის საფუძველზე შემდეგი სურათი იკვეთება: ჭრილის დასაწყისში 40მ) ჩვენს მიერ პირველად იქნა დაფიქსირებული “გარდამავალი შრეები” ბესარაბულსა და ხერსონულს შორის, რომელიც ხასიათდება შერეული ფორმების შემცველი, სპეციფიკური ფაუნის კომპლექსით.

დასტა 2-ის ზედა, 2 მეტრიან ინტერვალში, შესანიშნავად ჩანს საზღვარი ბესარაბულის ზედა ჰორიზონტის ზედა ნაწილსა (“გარდამავალი შრეები“) და ხერსონულს შორის. ინტერვალი 40-260 მ შეესაბამება გვიანსარმატული (ხერსონული) ასაკის მარჩხი ზღვის ნალექებს. ინტერვალს 260-340 მ, ადრინდელი მკვლევარები (Стратиграфия СССР – Неоген СССР, 1986; Булейшвили, 1960 და სხვ.) აკუთვნებდნენ ზედასარმატულ კონტინენტურ „ელდარის“ წყებას. აღნიშნულ ინტერვალში, ორ დონეზე (304 მ და 334 მ), ჩვენს მიერ დადგენილ იქნა უდავოდ ზღვიური ფაუნის (ოსტრაკოდები, ორსაგდულიანი მოლუსკები) შემცველი ორი შრე, რაც გამორიცხავს ამ ნალექების კონტინენტურ წარმოშობას. ჩვენი კვლევებით, ზედასარმატულ კონტინენტურ ფერად ელდარის წყებას შეესაბამება ინტერვალი 260-300მ. გვიან სარმატულ ზღვიურ ნალექებს, ზემოთ მოყვება ელდარის ფერადი კონტინენტური წყება (შესაძლებელია გვიან სარმატულის სულ ზედა ნაწილი - მეოტური) (Вангенгейм, Тесаков, 2008). ზემოთ, 300-340 მ-ის ინტერვალში, ხდება ჰიდროლოგიური რეჟიმის შეცვლა და ახალი ტიპის აუზის ჩამოყალიბება, გვიანსარმატული გამტკნარებული მარჩხი ზღვის ტიპის ფორმებისგან განსხვავებული, ახალი ფორმების წარმოშობით. ამ ინტერვალში ფიქსირდება გვარები - *Congerina*, *Anisus* და *Mactra*-ის განსხვავებული სახეობა - *Mactra (Mactra) superstes* David.. აღნიშნული მოლუსკების შემცველი შრეების მიკუთვნება მეოტური სართულისათვის სავსებით შესაძლებლად მიგვაჩნია (Давишавили, 1932; Невеская, Гончарова и др. 1993

და სხვ.). დღემდე ეს ფორმები ცნობილი იყო მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში. აღმოსავლეთ საქართველოში, მიკრო- და მაკროორგანიზმების შეწავლის საფუძველზე, პირველად დაფიქსირდა მეოტური ასაკის ზღვიური ნალექები. (სურ. 6). ეს არის წინასწარი შედეგები, რომლებიც მივიღეთ ჩვენს მიერ ჩატარებული ერთი ჭრილის დეტალური ბიოსტრატეგრაფიული კვლევის შედეგად. ვფიქრობთ, ძალიან საინტერესო იქნება შემდგომში ამ მიმართულებით კომპლექსური გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება.

სურ.5. ჭაჭუნა 2 ჭრილში ნანახი ფაუნის ფოტოები: ა. *Congerìa* sp. - მეოტური; ბ. *Mactra (Mactra) superstes* David. - მეოტური; გ. *Anisus* sp. (გასტროპოდი) - მეოტური; დ. ორსაგდულიანი მოლუსკები - ხერსონული (გვიან სარმატული); ე. ორსაგდულიანი მოლუსკები - მეოტური.

დასკვნა

აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე (დედოფლისწყაროს რაიონი, გარე კახეთი) გავრცელებული, ზემოაღნიშნული გეოლოგიური ჭრილიდან მოპოვებული ფაქტობრივი პალეონტოლოგიური მასალის (ორსაგდულიანი მოლუსკები და ოსტრაკოდები) შესწავლის შედეგად ვასკვნით შემდეგს:

1. გამოიყო ოთხი სტრატეგრაფიული ერთეული და დადგინდა ნალექების შემდეგი თანმიმდევრობა: შუასარმატული ბესარაბული ქვესართულის ზედა ჰორიზონტის ზედა ნაწილი - "გარდამავალი შრეები" (0-40მ ინტერვალი), გვიანსარმატული ხერსონული ქვესართული (40-260მ ინტერვალი), კონტინენტური „ელდარის“ წყება (260-300 მ)

სტრატეგია	სართული	ქვესართული	დასტავის № სახელწერიფი	ლითოლოგიური სტრატეგია	ორსაგდელთან მოლუსკური ფაუნა	ოსტრაკოდები	ლითოლოგია
ზედათმონი სარმატული ხერსონუსული (ზედა)	მეოტური		8 (200)	330	<i>Mactra (Mactra) superstes</i> David., <i>Anisus (Anisus)</i> sp. (გასტროპოდი).	ოსტრაკოდები არ არის	მუქი ნაცრისფერი, კრისტალური თიხებისა და ალევროლითების მორიგება. აღწერილი ჰქონდა მოცულობა 5 მტერის სიმძლავრის რუხი ფერის (გამოფიტის ზედაპირი მცვეთილი) ხლირულმრეხივები ფლუვიალური ქვიშაქვი, რიყული შეიქცევა დიდი ზომის ნაწილს ხის ტოტებს, ხერხელონი ცხოველი ნაწილად ფრანკტებსა და მუქი ზომის 15-20 სმ თანამართის მარდებს.
			7 (200)	310	<i>Mactra (Mactra) superstes</i> David., <i>Congeria</i> sp.	<i>Cyprideis littoralis</i> (Brady), <i>Candona</i> sp.	თხელმრეხივი, წვრილმარცვლოვანი, ტალღის ვალის ანამორფიზებული და ნაცრისფერი ქვიშაქვების, მუქი ნაცრისფერი კარბონატული თიხის, ფერადი თიხებისა და პალეონიდადების მორიგება. დასტა შეიცავს ხერხელოანი ფაუნის ნაშთებს.
	მეოტური		6 (400)	280	ელდარის კონტინენტური ფერადი წყება	ოსტრაკოდები არ არის	კონტინენტური წითელი, კანკაფერი, მოცინური და მოცინური ცვილისფერი თიხების, საშუალო და წვრილმარცვლოვანი, ღია ნაცრისფერი ქვიშაქვების მორიგება. თიხები ხერხელოანი ნაშთებს შეიცავს. გვხვდება მცნარული ნაშთებით მდიდარი რამოდენიმე ლენიტანი შუამრე თანამართია და იაროზიტით. დასტის ზოლს გვხვდება მტკნარი წყლის გასტრაოიდებიანი მუქი ფერის თიხის შრე - ტაბური კონტინენტური ელდარის წყება.
			5 (800)	230	<i>Mactra naviculata</i> Baily, <i>M. nalivkini</i> Koles., <i>M. (Chersonimactra) caspia</i> Eichw.	<i>Cyprideis littoralis</i> (Brady), ფერმეცვილი და გამაგებულია.	მასიური, მსხვილმარცვლოვანი ფლუვიალური ქვიშაქვისა და მოცინი თიხების მორიგება. ქვიშაქვი ნაცრისფერია, გამოფიტის ზედაპირზე მოცინი და ფანჯისფერია, ირიბმრეხივი, მცირე ზომის კონკრეციებითა და ფლორის ფრაგმენტებით.
	მეოტური		4 (800)	170	<i>Mactra naviculata</i> Baily, <i>M. podolica praecaspia</i> Koles., <i>M. (Chersonimactra) caspia</i> Eichw.	<i>Leptocythere aff. pseudoguttata</i> Suzin.	უმეტესად მკვრივი ალევროლითების, ნაცრისფერი თიხებისა და იშვიათად, თხელმრეხივი ქვიშაქვის მორიგება. დასტა შეიცავს ნახშირისა და ნახშირის თიხების მუარეებსა და ერთ მასიურ, მსხვილმარცვლოვან ფლუვიალურ ქვიშაქვას.
			3 (600)	80	<i>Mactra naviculata</i> Baily, <i>M. (Chersonimactra) alata</i> Macar., <i>M. nalivkini</i> Koles., <i>M. (Chersonimactra) caspia</i> Eichw.	<i>Cyprideis littoralis</i> (Brady).	ნაცრისფერი და მოცინი თიხების მორიგება, სადაც გვხვდება რამოდენიმე 15-40 სმ სიმძლავრის ნახშირის შუამრე. თხელმრეხივი ქვიშაქვის დასტის შუამი მასიური საშუალომარცვლოვანი ქვიშაქვა.
	მეოტური		2 (200)	40	<i>Mactra (Sarmatimactra) vitaliana</i> d'Orb., <i>M. tapesoides</i> Sinz., <i>M. naviculata</i> Baily, <i>M. (Chersonimactra) ex gr. alata</i> Macar., <i>M. (Chersonimactra) caspia</i> Eichw.	ოსტრაკოდები არ არის	თხელმრეხივი საშუალომარცვლოვანი ქვიშაქვის, ღია მოცინი-ფერო-მოშავი და მურა ფერის თიხებისა და ნაცრისფერი მკვრივი ალევროლითების მორიგება. თიხები შეიცავს დიდი რაოდენობით ორგანულ ნაშთებს.
			1 (200)	10	<i>Mactra podolica podolica</i> Eichw., <i>M. (Sarmatimactra) podolica</i> Eichw., <i>M. eichwaldi buglovensis</i> Lask., <i>M. tapesoides</i> Sinz., <i>M. naviculata</i> Baily, <i>M. (Sarmatimactra) vitaliana</i> d'Orb., <i>M. (Sarmatimactra) cf. vitaliana vitaliana</i> d'Orb., <i>M. (Chersonimactra) caspia</i> Eichw., <i>M. (Chersonimactra) alata</i> Makar., <i>M. (Chersonimactra) timida</i> Zhizh.	<i>Cyprideis littoralis</i> (Brady), <i>Xestoleberis elongata</i> Schn., <i>Xestoleberis</i> sp., <i>Leptocythere mirovovi</i> Schn.	ფაუნით მდიდარი მურა და რუხი ფერის თხელმრეხივი ჰორიზონტული ლამინაციის მქონე თიხებისა და ნაცრისფერი, საშუალომარცვლოვანი ქვიშაქვის დასტების მორიგება. ქვიშაქვებში გვხვდება 10-30 სმ სიმძლავრის ლენიტის შუამრეები.

სურ. 6. გვიანმოცინური ნალექების სტრატეგრაფიული სქემა - ჭაჭუნა 2 (დედოფლისწყაროს რაიონი, გარეკახეთი)

და მეოტური სართული (300-340 მ). აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული სტრატონები, მათთვის დამახასიათებელი კომპლექსებით, მდებარეობს სრულიად გარკვეულ სტრატოგრაფიულ დონეზე და დასაბუთებულია პალეონტოლოგიურად.

2. „გარდამავალი შრების“ ზედა 2მ-ის ფარგლებში სტრატოგრაფიული საზღვარი ბესარაბულსა და ხერსონულს (ზედასარმატული) შორის დაფიქსირდა .

3. აღმოსავლეთ საქართველოში პირველად იქნა დადგენილი აქამდე მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში ცნობილი *Congerina sp.*, *Anisus sp.* და *Mactra (Mactra) superstes David.*, რაც შემცველ ნალექებს მეოტურად ათარიღებს.

4. აღმოსავლეთ საქართველოში, მიკრო- და მაკრო ორგანიზმების შესწავლის საფუძველზე, პირველად დაფიქსირდა მეოტური ასაკის ზღვიური ნალექები.

მადლობები

კვლევები განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის (საგრანტო ხელშეკრულება №217626 09.12.2016) – “ივრისპირეთი ზედა ეოცენში: სამხრეთ კავკასიის ნამარხი პრიმატების მატეანეში გარკვევისათვის“ დაფინანსებით. ავტორთა ჯგუფი მადლობას უხდის ბატონ გედევან ანანიაშვილს, რუსუდან ჩაგელიშვილს და თამარ ბერიძეს დახმარებისთვის და სასარგებლო რჩევებისთვის.

References

- Adamia, Sh., Alania, V., Ananiashvili, G., Bombolakis, E., Chichua, G., Girshiashvili, D., Martin, R., Tatarashvili, L. (2002). Late Mesozoic-Cenozoic geodynamic evolution of the eastern Georgian oil-gas bearing basins // *Geologica Carpathica*, 53, special issue, 155-15.
- Adamia, Sh., Alania, V., Chabukiani, A., Chichua, G., Enukidze O., Sadradze, N. (2010). Evolution of the Late Cenozoic basins of Georgia (SW Caucasus): a review // *Geological Society, London, Special Publication*, 340, 239-259.
- Alania, V., Chabukiani, A., Chagelishvili, R., Enukidze, O., Gogrichiani, K., Razmadze, A., and Tsereteli, N. (2017). Growth structures, piggyback basins and growth strata of Georgian part of Kura foreland fold and thrust belt: implication for Late Alpine kinematic evolution // *Geol. Soc. Lond. Spec. Publications* 428, 171-185. doi:10.1144/SP428.5
- Alania, V., Enukidze, O., Glonti, N., Razmadze, A., Chabukiani, A., Giorgadze, A., Glonti, V., Koiava, K., Beridze, T., Khutsishvili, S., Chagelishvili, R. (2018). Structural Architecture of the Kura Foreland Fold-and-thrust Belt Using Seismic Reflection Profile, Georgia // *Universal Journal of Geoscience* 6 (6), 184-190.
- Alania, V., Enukidze, O., Koiava, K., Razmadze, A., Sanishvili, A. (2008). Thrust systems and time of deformation of the Gare Kakheti foothills, eastern Georgia (Georgia). *An International Journal of Earth Science - Bollettino di Geofisica, teorica ed applicata*, vol. 49 – N. 2 SUPPLEMENT, 207-208.

- Eastern Paratethyan Neogene Stratotypes and Key Sections in Soviet Georgia. (2001). Excursion A3. Field Guide. 8th Congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy. // Hungarian Geological Survey, Budapest, Geological studies, 1-106.
- Forte, A., Cowgill, E., Bernardin, T., Kreylos, O. & Hamann, B. (2010). Late Cenozoic deformation of Kura fold-thrust belt, southern Greater Caucasus // Geological Society of America Bulletin 122, 465–486.
- Grothe, A., et al. (2020). Paratethys pacing of the Messinian Salinity Crisis: Low salinity waters contributing to gypsum precipitation? // Earth and Planetary Science Letters, 532, 116029. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.116029>.
- Harzhauser, M., Piller, W.E., & Steininger, F.F. (2002). Circum-Mediterranean Oligo-Miocene biogeographic evolution – the gastropods’ point of view // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 183 (1), 103–133.
- Koiava, K., Maissuradze, L., Straser, A., Shatilova, I., Kvaliashvili, L., Glonti, V. (2012). Palaeogeography of the Sarmatian of Eastern Georgia // Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 6, No 3, 91-98.
- Kováč, M., et al. (2017). Neogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas // Global and Planetary Change, 155, 133–154.
- Maisuradze L., Koiava K. (2006). New Data on Distribution of Sarmatian Foraminifera in the Sediments of Kakheti // Georgian Oil and Gas, vol. 19, 50-62. (in Georgian)
- Palcu D. Valentin, Vasiliev I. Stoica M. and Krijgsman W. (2018). The end of the Great Khersonian Drying of Eurasia: Magnetostratigraphic dating of the Maeotian transgression in the Eastern Paratethys // Basin Research, Issue: Vol 31, No 1, 33 – 58.
- Palcu, D.V., Golovina, Larisa A., Vernyhorova, Y.V., Popov, S.V., & Krijgsman, W. (2017). Middle Miocene paleoenvironmental crises in Central Eurasia caused by changes in marine gateway configuration // Global and Planetary Change, 158, 57–71.
- Ter Borgh, M., et al. (2013). The isolation of the Pannonian basin (Central Paratethys): New constraints from magnetostratigraphy and biostratigraphy // Global and Planetary Change, 103 (1), 99–118.
- Ананиашвили Г.Д., Сахелашвили З.В. (1984) Корреляция миоценовых отложений Чехословакии и Грузии // Geol. ust. D. Stura. Spravy 80. Bratislava 1984. С. 79-89.
- Ананиашвили, Г. (1985). Территория Грузии и смежные с ней регионы в тарханское время. Труды ГИН АН ГССР, новая серия, выпуск 90, с. 1-217.
- Башелейшвили, Л., Кумелашвили, М. (2005). Геометрия и генезис покровно-надвиговых структур восточно-грузинской молассовой впадины // Нефть и Газ Грузии, №14, с. 39-46.
- Будейшвили, Д. (1960). Геология и нефтегазоносность межгорной впадины Восточной Грузии // Ленинград, «Гостоптехиздат», с. 1-239.

- Вангенгейм Э.А., Тесаков А.С. (2008). Местонахождения млекопитающих позднего Сармата восточного паратетиса: их место стратиграфической и магнитохронологической шкалах, корреляция с европейской континентальной шкалой. Стратиграфия. геологическая корреляция // Издательство: Российская академия наук (Москва), Том: 16, 95-107 с.
- Гедройц Н.А. (1936). Геологический Очерк Нефтеносного Района Арам-Дара (Вост. Грузия) // Труды Нефтяного Геолого-Разведочного Института, сер. А. Вып. 9.
- Геология СССР (1964). Том 10, часть 1, Грузинская ССР, Москва, Недра, с. 1-655.
- Грузинская К.Ф. (1974). Материалы по геологии и нефтегазоносности Грузии. Книга. “Стратиграфия верхнего Миоцена Грузии” // издательство “Мецниереба”, Тбилиси, с. 96-115.
- Давиташвили Л.Ш. (1932). Руководящие ископаемые нефтеносных района крымско-кавказской области // Государственное Научно-Техническое Нефтяное Издательство. Москва, Ленинград, том I-VI. с. 132.
- Колесников В.П. (1935). Сарматские моллюски // Академия Наук СССР, Ленинград, том 10, часть 2. с. 507.
- Лалиев, А. (1964). Майкопская серия Грузии // Москва, изд. Недра, с. 1-308.
- Мерклин Р.Л., Невеская Л.А. (1955). Определитель двустворчатых моллюсков миоцена Туркмении и западного Казахстана // Академия Наук СССР, труды палеонтологического института, том. LIX, Москва, с. 117.
- Невеская Л.А., Гончарова И.А. и др. (1993). Определитель миоценовых двустворчатых моллюсков Юго-Западной Евразии // Российская Академия Наук, труды палеонтологического института, том. 247, Москва, «Наука», с. 411.
- Пурцеладзе, Х., Цагарели, Е. (1974). Меотическая флора юго-западной Грузии // Труды ГИН АН ГССР, новая серия, выпуск 45, с. 1-228.
- Сепашвили, О. А. (1976). Геологическое строение и нефтегазоносность Гаре Кахети // (отчёт Гарекახетинской тематической партии по работам 1973_1976 гг). Фонды “Грузнефти”.
- Стратиграфия СССР – Неогеновая система (1986) // Издательство “Недра”, Москва, с. 184-222.
- Сузин А.В. (1956). Остракоды третичных отложений Северного Предкавказья // Грозн. ордена Труд. Красного Знамени нефт. ин-т. - Москва: Гостоптехиздат. С. 183-184.
- Ульянов А. В. (1932). Геологические исследования в пределах планшета ХХІХ-40 Ширакского района // Труды Нефтяного геолого-разведочного института. Сер. А. Вып.11, L.
- Чубинишвили, К. (1982). Неогеновые континентальные молассы Восточной Грузии // «Севкавнипинефть», Тбилиси, с. 1-316.
- Шнейдер Г.Ф. (1949). миоциновая фауна остракод Кавказа и Крыма // Тр. Всесоюзн. научн-исслед. Геол. Разв. Ин-та. Нов. Сер. Вып. 34. М-Л., Гостоптехиздат. С. 89-189.